

Medicina Integrativa

☰ Menu

Neuroarquitetura hospitalar acolhedora a idosos com demência

06/09/2023 Por Revista Medicina Integrativa

O envelhecimento global e o aumento dos diagnósticos de demência impulsionam a necessidade de projetos arquitetônicos sensíveis aos desafios de orientação e navegação enfrentados por idosos, especialmente aqueles com doença de Alzheimer.

Este artigo propõe diretrizes baseadas em evidências neurocientíficas para melhorar a adaptação e a qualidade de vida em casas de repouso e unidades de cuidado.

Combinando neurociência, gerontologia ambiental e arquitetura, a pesquisa enfatiza a compensação de declínios nas habilidades cognitivas por meio do design do ambiente construído.

Para a consecução do presente artigo, foi realizada uma revisão bibliográfica com as publicações mais pertinentes e bem embasadas acerca do tema proposto.

Em seguida, tais achados científicos foram aglomerados para análise e configuração de estratégias aplicáveis aos ambientes de saúde. Elementos como identidade de lugar, independência, pertencimento e estimulação cognitiva são abordados, visando promover o bem-estar tanto dos residentes quanto da equipe de cuidados.

A integração interdisciplinar é crucial para a eficácia dessas estratégias, enquanto a proposta visa oferecer um envelhecimento qualitativo, independente de patologias, proporcionando qualidade de vida e bem-estar em todas as fases da vida.

Introdução

O aumento da expectativa de vida global resultou em um crescimento significativo na população idosa, com a proporção de pessoas com mais de 60 anos projetada para aumentar de 12% em 2015 para 22% em 2050 (WHO, 2015).

No entanto, o envelhecimento frequentemente está associado a declínios nas habilidades cognitivas, com a demência afetando cerca de 5% a 8% da população acima de 60 anos (WHO, 2017). Atualmente, aproximadamente 50 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com demência, sendo a doença de Alzheimer a forma mais prevalente, representando de 60% a 70% dos casos (WHO, 2019).

Tanto o processo de envelhecimento quanto a demência resultam em declínios significativos nas habilidades de orientação e navegação, impactando a capacidade das pessoas em se movimentar e aprender ambientes desconhecidos (Benke et al., 2014; Lester et al., 2017).

Mesmo em idosos saudáveis, a orientação espacial e a navegação começam a se deteriorar cedo, o que é ainda mais acentuado em pessoas com demência ou comprometimento cognitivo (Fasano et al., 2018; Mitolo et al., 2013).

O desafio torna-se especialmente notável quando os idosos precisam se adaptar a novos ambientes, como em casas de repouso ou instalações de cuidados de

demência.

O projeto de ambientes, como casas de repouso e complexos de idosos, com foco nas habilidades de navegação em declínio pode facilitar a transição e a adaptação dos residentes (O'Malley et al., 2017).

Criar ambientes que facilitem a orientação espacial e compensem as dificuldades de navegação pode melhorar a qualidade de vida e a independência e reduzir a carga sobre os cuidadores (Marquardt e Schmieg, 2009).

A integração de conceitos neurocientíficos e de design torna-se fundamental nesse contexto, buscando otimizar o ambiente construído para atender às necessidades específicas dos idosos, garantindo um ambiente familiar e adaptável.

O entendimento das mudanças cognitivas associadas ao envelhecimento e à demência, aliado à aplicação de princípios de arquitetura e design acolhedores ao envelhecimento, possibilita a criação de ambientes que promovem a independência, a qualidade de vida e o bem-estar dos idosos.

Dessa forma, o design arquitetônico pode desempenhar um papel crucial na melhoria da experiência de vida de pessoas com demência e idosos em ambientes de cuidados.

Envelhecimento saudável e atípico: repercussões e peculiaridades

O impacto do envelhecimento nas habilidades de navegação é uma área de pesquisa complexa e multifacetada, especialmente quando consideramos tanto o envelhecimento saudável quanto o atípico.

O declínio cognitivo inerente ao envelhecimento afeta diretamente as habilidades de navegação, levando a desafios significativos na compreensão e interação com o ambiente circundante (Freitas e Py, 2022).

Em um cenário de envelhecimento saudável, observa-se um declínio na capacidade de aprendizagem de rotas. Isso resulta em idosos levando mais tempo para assimilar novas rotas e adquirir conhecimento sobre associações de direção de pontos de referência. Mesmo que idosos saudáveis tenham a possibilidade de aprender com sucesso essas rotas, eles podem apresentar dificuldade em recordar a sequência de pontos de referência ao longo do percurso. Essa deterioração pode

ser relacionada a mudanças nos circuitos neuronais, como a ativação e o volume do núcleo caudado, que desempenham um papel crucial no aprendizado de rotas (Pinel, 2005; Lent, 2008; Parmera e Nitrini, 2015).

A navegação aloccêntrica, que envolve a formação de mapas cognitivos e o uso de pontos de referência, também é afetada pelo envelhecimento saudável.

Idosos saudáveis demoram mais para formar esses mapas e enfrentam dificuldades em codificar informações espaciais e recuperar memórias relacionadas. Isso pode resultar em confusão entre lugares familiares e desconhecidos.

Além disso, os idosos são menos eficientes na utilização desses mapas para planejar novas rotas através de ambientes desconhecidos, indicando um declínio na navegação aloccêntrica (Freitas e Py, 2022).

Quando se trata do envelhecimento atípico, como na doença de Alzheimer (DA), os efeitos na navegação são ainda mais pronunciados. A desorientação espacial é frequentemente um dos primeiros sintomas da DA, sendo que estudos recentes sugerem que déficits de navegação podem ser identificados em indivíduos com risco genético de DA muito antes do início dos sintomas clínicos.

A doença de Alzheimer afeta tanto as tarefas de navegação egocêntricas quanto aloccêntricas, mas parece ter um impacto particularmente forte nas tarefas que dependem da memória aloccêntrica, associada ao hipocampo e áreas relacionadas (Pinel, 2005; Lent, 2008; Parmera e Nitrini, 2015).

A neurodegeneração inerente à DA, especialmente no lobo temporal medial e nas estruturas associadas, como o hipocampo, desempenha um papel significativo nos déficits de navegação aloccêntrica.

Além disso, os estudos indicam que a doença de Alzheimer afeta a tradução entre representações egocêntricas e aloccêntricas, uma função que envolve o hipocampo em conjunto com outras estruturas corticais.

É importante ressaltar que esses prejuízos na navegação não podem ser atribuídos simplesmente a déficits genéricos de aprendizado ou memória, mas sim à interseção complexa entre as áreas cerebrais envolvidas na navegação e aquelas mais suscetíveis aos efeitos da DA (Pinel, 2005; Lent, 2008; Parmera e Nitrini, 2015).

Considerando a progressão da DA, diferentes fases do comprometimento cognitivo, inflamação neural e a natureza neurodegenerativa da doença, é evidente que os déficits de navegação são intrinsecamente ligados a esses fatores.

A compreensão mais profunda desses processos complexos é crucial para desenvolver abordagens de tratamento e intervenções eficazes que possam melhorar a qualidade de vida dos indivíduos afetados e oferecer suporte às suas necessidades de navegação (Freitas e Py, 2022).

Os quadros a seguir expressam as modificações sensoriais e emocionais relacionadas tanto ao envelhecimento típico quanto ao acompanhado de quadros demenciais – Quadros 1 e 2.

ASPECTOS SENSORIAIS E EMOCIONAIS RELACIONADOS AO ENVELHECIMENTO HUMANO

<p>AUDIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> . Perda gradativa da acuidade auditiva . Desconforto para ambientes ruidosos ou certas frequências . Dificuldades de percepção do ruído de fundo 	
<p>COGNIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> . Declínio da memória de trabalho . Redução da velocidade de pensamento e as habilidades visuais e espaciais . Declínio da capacidade de concentração ou atenção 	

Quadro 1 – Aspectos sensoriais e emocionais relacionados ao envelhecimento humano. Fonte: elaborado pelo autor a partir do livro “Tratado de Gerontologia e Geriatria”, por Elizabete de Freitas Ligia Py (2022).

ASPECTOS SENSORIAIS E EMOCIONAIS RELACIONADOS AOS QUADROS DEMENCIAIS

<p>PERCEPÇÃO ESPACIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dificuldade de ver em 3D • Dificuldade em perceber dimensões em objetos de cor única • Incapacidade de reconhecer padrões, sombras e superfícies brilhantes 	
<p>MEMÓRIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confusão sobre horários e datas • Incapacidade de recordar eventos recentes • Dificuldade em reconhecer pessoas e objetos • Capacidade reduzida de aprendizado 	

Quadro 2 – Aspectos sensoriais e emocionais relacionados aos quadros demenciais de forma simplificada. Fonte: elaborado pelo autor a partir dos estudos da Alzheimer’s Disease International (2023).

Compreendendo a demência

As síndromes demenciais constituem um grupo de doenças crônicas caracterizadas por múltiplos déficits cognitivos, incluindo comprometimento da memória, pensamento, orientação, compreensão, cálculo, aprendizado, linguagem e julgamento.

Essas alterações são suficientemente significativas para não serem atribuídas apenas ao envelhecimento normal. Além disso, o declínio cognitivo muitas vezes está acompanhado ou precedido por mudanças no controle emocional, comportamento social e motivação.

A etiologia da demência é variada, abrangendo condições como doença de Alzheimer, demência vascular, associada a outras condições clínicas (como HIV, traumatismo craniano, doença de Parkinson, doença de Huntington) e demência resultante do uso de substâncias abusivas e medicamentos ou de exposição a toxinas. Também ocorrem casos de etiologia múltipla ou indeterminada (Pinel, 2005; Lent, 2008; Parmera e Nitrini, 2015).

De acordo com a World Health Organization (WHO), a demência representa uma das principais causas de incapacidade e dependência entre os idosos globalmente. Estima-se que aproximadamente 50 milhões de pessoas vivam com demência, sendo que 60% delas estão em países de baixa e média renda.

Com o aumento da expectativa de vida e envelhecimento da população, a prevalência da demência está em ascensão. Projeções indicam que até 2050 esse número poderá chegar a 152 milhões, com 10 milhões de novos casos surgindo anualmente.

Os custos associados à demência, incluindo cuidados médicos diretos, apoio social e cuidados informais, são substanciais e preocupantes, podendo afetar o desenvolvimento socioeconômico e sobrecarregar os sistemas de saúde e assistência social ao redor do mundo (Onubr, 2018).

Mesmo em indivíduos saudáveis, o envelhecimento está relacionado a alterações estruturais no sistema nervoso, como redução no volume cerebral, perda de peso e aumento dos ventrículos. Essas mudanças podem afetar a memória, atividade motora, humor, padrão de sono, apetite e função neuroendócrina.

O declínio é perceptível na densidade da arborização dendrítica dos neurônios no córtex e em outras áreas, bem como na redução dos níveis de enzimas que

sintetizam neurotransmissores como dopamina, noradrenalina e acetilcolina.

A doença de Alzheimer, a forma mais comum de demência, começa com sintomas leves, incluindo perda de memória de curto prazo. À medida que a doença progride, os sintomas intensificam-se, levando a déficits cognitivos mais agressivos, perda de funções cognitivas, sintomas psicóticos e, eventualmente, perda da capacidade de comunicação e locomoção (Kandel, 2014; Lent, 2008).

A doença de Alzheimer é multifatorial, resultante de uma fisiopatologia complexa envolvendo diversos mecanismos. Um dos principais eventos é o acúmulo de peptídeos β -amiloide no cérebro. Esses peptídeos são fragmentos da proteína precursora de amiloide (APP) e podem formar agregados tóxicos que causam neuroinflamação e danos neurais. As enzimas secretases, como α -secretase, β -secretase e γ -secretase, estão envolvidas na clivagem da APP, formando os peptídeos β -amiloide. Esses peptídeos tóxicos têm a capacidade de se agregar e formar placas, desencadeando danos no tecido nervoso. A doença também envolve processos genéticos e ambientais que influenciam a atividade das secretases e a formação dos peptídeos β -amiloide (Kandel, 2014; Lent, 2008).

Embora haja avanços no entendimento da doença de Alzheimer, ainda existem muitas áreas a serem exploradas nesse campo. A agregação de peptídeos β -amiloide é um dos principais achados científicos relacionados à neurodegeneração, mas a complexidade da doença exige uma abordagem multidisciplinar para sua compreensão completa (Alzheimer's Association, 2017).

Estruturas e funções afetadas

A demência, particularmente a doença de Alzheimer, que atinge cerca de 1/8 da população acima de 65 anos, dentre outras condições relacionadas, resulta em uma série de alterações nas estruturas neurais do cérebro, o que leva a déficits cognitivos e funcionais (Kandel, 2014; Lent, 2008).

Conforme Parmera e Nitrini (2015), na doença de Alzheimer (DA), por exemplo, as áreas neurais mais afetadas são as descritas abaixo – Quadro 3.

- **Córtex cerebral:** o córtex cerebral é uma das regiões mais impactadas pela doença de Alzheimer. Há uma redução significativa no volume cortical, especialmente em áreas relacionadas à memória, linguagem, julgamento e tomada de decisões. Isso leva aos déficits cognitivos característicos da doença.

-
- **Hipocampo:** o hipocampo é uma área crucial para a formação de novas memórias, especialmente as memórias episódicas. Na doença de Alzheimer, o hipocampo é uma das primeiras regiões a sofrer danos, resultando em perda de memória, desorientação espacial e dificuldades de navegação.
 - **Lobo temporal medial:** o lobo temporal medial, incluindo o hipocampo, é fundamental para a consolidação e recuperação de memórias. A degeneração nessa região contribui para os déficits de memória observados na doença de Alzheimer.
 - **Córtex entorrinal:** o córtex entorrinal é uma área que desempenha um papel importante na navegação espacial e na orientação. Danos nessa região afetam a capacidade de uma pessoa se orientar em ambientes familiares e desconhecidos.
 - **Córtex pré-frontal:** o córtex pré-frontal está envolvido em funções executivas, como tomada de decisões, planejamento, controle inibitório e organização de tarefas complexas. A degeneração nessa região resulta em dificuldades na resolução de problemas e no planejamento.
 - **Córtex parietal:** o córtex parietal desempenha um papel na integração sensorial e na percepção espacial. Os danos nessa região podem levar a distúrbios na percepção sensorial e na orientação.
 - **Córtex occipital:** o córtex occipital é responsável pelo processamento visual. Embora não seja tão afetado quanto outras áreas, ainda pode haver comprometimento visual e dificuldades na interpretação de estímulos visuais.
 - **Áreas associativas:** além das mencionadas, várias outras áreas associativas do cérebro que integram informações sensoriais, memórias e processos cognitivos mais elevados são afetadas, contribuindo para a complexidade dos sintomas observados na doença de Alzheimer.

• ANATOMIA E FUNÇÕES DAS ÁREAS CEREBRAIS •

1 Área Visual . Visão . Reconhecimento e Percepção da Imagem	2 Área de Associação . Memória de Curta Duração . Equilíbrio	3 Área Motora . Precursora de Movimentos Voluntários	4 Área de Broca . Expressão da Linguagem
---	---	--	--

Quadro 3 – Esquema que descreve de forma simplificada a anatomia e as funções das áreas cerebrais mais estudadas. Fonte: traduzido pelo autor da Freepick.com (2023).

É importante ressaltar que a doença de Alzheimer é caracterizada por uma progressão gradual e difusa da degeneração cerebral, afetando múltiplas regiões ao longo do tempo. Isso resulta na ampla gama de sintomas cognitivos, comportamentais e funcionais observados em indivíduos com a doença (Alzheimer's Association, 2022).

As áreas afetadas podem variar de acordo com o tipo específico de demência e a progressão da doença em cada indivíduo. Essas mudanças neurais contribuem para os sintomas cognitivos, comportamentais e funcionais observados nas pessoas com demência.

Metodologia

O presente estudo baseou-se em uma revisão bibliográfica que integrou conhecimentos da neurociência e da gerontologia ambiental na arquitetura de

ambientes de saúde.

Foram analisados estudos com experimentos práticos envolvendo humanos e não humanos, focados em melhorias na orientação espacial em ambientes construídos, assim como na redução de estresse e tempo de recuperação em contextos de saúde.

Elementos como identidade de lugar, independência, pertencimento, envelhecimento e estímulos cognitivos, sensoriais, motores e sociais foram considerados como fundamentais durante a busca de informações (Lewis et al., 2020; Bigonnesse et al., 2019).

Após a revisão e análise dos dados, foram desenvolvidas diretrizes específicas, organizadas em cinco segmentos com subdivisões aplicáveis a cada caso. Esses segmentos abordam elementos como identificação do local, autonomia e conexão com o ambiente, além de promoção da estimulação cognitiva, sensorial, motora e social.

A abordagem visa promover o bem-estar tanto dos residentes quanto da equipe de cuidados, priorizando um enfoque interdisciplinar para garantir a eficácia dessas estratégias.

Resultados e discussões

Quando se projeta um hospital destinado a idosos com declínios cognitivos durante a navegação espacial, é crucial considerar uma série de fatores que podem mitigar essas dificuldades.

Dentre as abordagens que se mostraram eficazes nesse contexto, destacam-se: layouts simplificados e diretos, que permitem uma compreensão mais intuitiva do ambiente (Marquardt, 2011; Marquardt e Schmiege 2009); design que promova um acesso visual claro e amplo, permitindo que os residentes possam facilmente identificar e localizar áreas e direções (Gärling et al., 1986); evitar uniformidade excessiva, pois variações no ambiente podem ajudar na diferenciação de espaços e na memorização (Evans et al., 1980); implementação de um sistema de sinalização claro e eficiente, auxiliando na orientação dos residentes (Carpman e Grant, 2002) e presença de pontos de referência distintos, que auxiliem na criação de conexões mentais e facilitação da navegação (Ishikawa e Nakamura, 2012).

No contexto das casas de repouso, os layouts mais eficazes tendem a ser unidades de pequena escala, onde as necessidades dos residentes são facilmente visíveis de

qualquer ponto dentro da instalação (Caspi, 2014). Essa abordagem favorece uma melhoria na memória espacial, na recordação e nas decisões relacionadas a trajetos (Marquardt e Schmiege, 2009).

Ressalta-se que muitas casas de repouso, redes clínicas e hospitais são administrados por entidades privadas (Macdonald e Cooper, 2007), o que pode resultar em desafios quanto ao espaço disponível e questões financeiras.

Essas limitações podem levar à necessidade de acomodar o máximo de residentes possível no espaço disponível. No entanto, a otimização do espaço não deve comprometer a clareza e a acessibilidade do ambiente, especialmente para aqueles com demência.

As limitações estruturais e financeiras podem influenciar as escolhas arquitetônicas, que por vezes podem causar confusão e desorientação em residentes com demência (Kuliga et al., 2021; Lithfous et al., 2013; Lithfous et al., 2012). Por essa razão, é de extrema importância que o projeto arquitetônico seja capaz de atenuar o declínio das habilidades cognitivas de navegação, proporcionando um ambiente que promova a orientação espacial e, conseqüentemente, melhore a qualidade de vida dos residentes.

O espaço construído deve ser concebido de modo a minimizar a confusão e maximizar a familiaridade, facilitando assim a adaptação e o bem-estar dos indivíduos que enfrentam desafios cognitivos – Quadro 4.

Estratégias para a qualidade de vida e longevidade em ambientes de saúde

1 – Locais e corredores: devem ser distinguíveis e significativos, como mostra a Figura 1.

Os espaços comuns em empreendimentos residenciais de idosos geralmente apresentam mais de um ponto de acesso, o que leva à dificuldade de navegação por parte dos residentes desorientados.

Por exemplo, móveis com designs ou cores diferentes, esquemas de cores diferentes ou papel de parede diferente podem ser usados para que os diversos lugares sejam claramente distinguíveis (Davis et al., 2008).

Os locais também devem ser significativos e podem até receber nomes que reflitam sua função, o que também ajudará os residentes a usá-los para navegação e orientação (Malinin, 2016; Malinin et al., 2016; Turkle, 2007).

Figura 1 – Unidade de cuidados intermediários para idosos do Cefn Coed Hospital. O layout inclui três enfermarias ovais projetadas para ajudar pacientes com demência propensos a caminhar sem destino coeso. E corrimãos de madeira instalados ao longo das vias de circulação para apoio dão à unidade uma aparência mais caseira. Fonte: buildingbetterhealthcare.com (2022).

2 - Marcos espaciais: é necessário que sejam visíveis e reconhecíveis, como proposto na Figura 2.

Pacientes idosos, com ou sem demência, geralmente possuem o cristalino ocular amarelado. Dessa forma, eles tendem a lembrar e reconhecer objetos coloridos e de alto contraste com mais facilidade do que objetos menos chamativos em tons pastel (Cernin et al., 2003).

Tais residentes costumam usar dicas de cores, como portas de cores diferentes, para ajudar na navegação (Gibson et al., 2004).

Figura 2 - Corredor principal da Comunidade de Aposentadoria Rockwood de Spokane, Washington, nos Estados Unidos da América. Fonte: NacLab.com (2019).

Pelo fato do sistema simpático ser ativado em situações de perigo ou estresse crônico com maior facilidade em quadros demenciais, formas angulares, luzes e sons intensos, sombras e pisos com padrões fragmentados tornam-se mais propensos a ser gravados.

Diante de tais episódios de ansiedade, sentimento de perigo e conseqüente estresse, a experiência no ambiente hospitalar passa a ser comprometida. Dessa forma, sugere-se que elementos arquitetônicos que podem propiciar tais situações sejam minimamente utilizados (Zuckerman e Gal-Oz, 2014; Hancock e Rogers, 2005; Lin et al., 2006; Wood et al. 1997).

Utilizam-se a cor e a ausência de contraste para o disfarce de entradas ou saídas inadequadas para os pacientes, como saídas de emergências. Indica-se que sejam camufladas com cores próximas as das paredes ou que sejam ressignificadas com objetos decorativos e adesivação, como mostra a Figura 3 (Mobley et al., 2017; Leung et al., 2012; Zimring et al., 2005).

Figura 3 – Porta de saída camuflada com o recurso de adesivação, a fim de evitar fugas ou saídas indesejadas dos usuários com quadros demenciais. Fonte: creativeartco.com (2019).

3 – Sinalização e mapas: a sinalização e os mapas externalizam o conhecimento espacial, a tomada de decisões e o planejamento espacial e podem, portanto, compensar o declínio das habilidades cognitivas (Park et al., 2014; Sailer, 2014).

3.1 – Ícones e texto: problemas com linguagem e compreensão de leitura são comuns na demência (Klimova e Kuca, 2016). As sinalizações não devem, portanto, depender apenas de informações textuais, mas também conter imagens ou ícones, conforme a Figura 4.

Os sinais devem ainda ser simples e organizados, de preferência contendo apenas uma ou duas palavras (Scialfa et al., 2008). E, para compensar as deficiências visuais associadas à demência, deve haver um claro contraste entre o texto e a cor de fundo (O'Malley et al., 2017; Passini et al., 2000).

Figura 4 – Uso de ícones em conjunto com imagens visualmente reconhecíveis. O contraste visual entre as cores do quadro que contém as informações é de fundamental importância para a compreensão dos informativos propostos. Fonte: *New-vision.co.uk* (2020).

3.2 – Ícones familiares ou informações pictóricas: as informações pictóricas devem ser colocadas onde possam ser vistas.

Idosos tendem a olhar para baixo durante a navegação (Namazi e Johnson, 1991), possivelmente para monitorar sua locomoção, procurar riscos de tropeçar e reduzir o perigo de quedas, que aumenta com o envelhecimento e até mesmo com mais demência (Liu-Ambrose et al., 2008).

Mapas espaciais geralmente não possuem tanta eficácia quanto setas e ícones legíveis e visíveis no ambiente construído (Lanza et al., 2014).

Uma série de setas direcionais no chão com a palavra 'banheiro' proporcionou o uso mais bem-sucedido de banheiros em uma casa de repouso para demência (Namazi & Johnson, 1991).

3.3 – Sinalização e ambientes domésticos: apesar da eficiência de bons sistemas de sinalização, a maioria dos residentes de lares de cuidados salientam preferir sinais ou recursos ambientais mais personalizados, como imagens relevantes e espaços memoráveis, em vez de sinalização ou mapas.

A Figura 5 elucida bem o caso abordado nas pesquisas (Grzeschik et al., 2018; Meilinger et al., 2008).

Figura 5 – Ambientações de leitura com caráter residencial podem auxiliar na memorização e vínculo de ação pretendido ao ambiente utilizado. A ambientação da biblioteca, cercada de livros visíveis, fomenta um local atrativo para a leitura. Fonte: Dimellashaffer.com (2021).

4 – Cor e contraste como recursos de design para minimizar a desorientação espacial

Há apenas evidências limitadas para sugerir que cores específicas induzem a certos resultados de saúde, emoções e/ou comportamentos (Higuera et al., 2021).

Deve-se notar nesse ponto que a doença de Alzheimer afeta a capacidade das pessoas de discriminar cores, particularmente na faixa azul e verde e menos na faixa vermelha e amarela (Wijk e Sivik, 1995). Nota-se que a personalização de cores no quarto amplia a capacidade de reconhecimento.

Níveis de luz suficientes e cores adequadas são importantes para a criação de ambientes favoráveis, como pode ser observado na Figura 6.

Figura 6 – Além de propiciar uma ambientação acolhedora, a disposição de cores e revestimentos auxilia na percepção ambiental em confluência com os outros sentidos dos pacientes, no Hospital Salisbury District, na Inglaterra. Fonte: specifierreview.com (2014).

O uso de luz extra e cores contrastantes pode ajudar os residentes de lares a encontrar seu caminho mais facilmente (Noell-Waggoner, 2002; Netten, 1989).

Cores vivas e fortes podem ser eficazes para melhorar a lembrança de objetos em pessoas com doença de Alzheimer (Cernin et al., 2003) e, portanto, podem desempenhar um papel crucial no design de recursos ambientais para servirem como registros de localização (Edelstein e Macagno, 2012; Vandewalle et al., 2009).

A reprodução de sombras deve ser evitada por induzir episódios de alucinação e possíveis situações de ansiedade e de congelamento da marcha (Swall et al., 2017).

Projetos de iluminação integrativa que respeitem o ciclo circadiano são recomendáveis para noites com sono de qualidade, conforme a Figura 7.

Consequentemente, o registro da memória espacial por parte do hipocampo poderá ser mais eficiente (Figueiró et al., 2019; Barret et al., 2018; Figueiró, 2011).

Figura 7 - A qualidade do sono, especialmente em quartos hospitalares, é de suma importância para a recuperação do paciente e manutenção da integridade da fisiologia metabólica, além da percepção da passagem do tempo. Dessa forma, a aplicação de sistemas de iluminação integrativa, que mimetizam a intensidade e a temperatura de cor do Sol, mostra-se eficiente nos atuais estudos averiguados. Fonte: Inquirer.com (2023).

5 - Estimulação multissensorial

5.1 - Smellscapes: espécies vegetais aromáticas, como a lavanda, o alecrim e a laranjeira, podem contribuir para a orientação espacial dos pacientes, tendo em vista o incremento dos estímulos sensoriais presentes no ambiente (Agatonovic-Kustrin et al., 2020). Podem ser incorporadas em jardins ou em ambientes internos ventilados, como mostra a Figura 8.

Por terem influência no sistema autônomo simpático e parassimpático, os aromas podem ser combinados aos ambientes de saúde projetados, como por exemplo aplicando-se, no quarto do paciente, a essência de lavanda por ter propriedades calmantes e indutoras do sono. Entretanto, ressalta-se cautela na utilização de aromas, especialmente quando são utilizados os sintéticos, que são tóxicos ao organismo (Passos et al., 2022; Agatonovic-Kustrin et al., 2020).

Figura 8 – Observa-se a integração da natureza no interior dos ambientes de estar do Hospital Östra – Enfermaria de Emergência Psiquiátrica, localizado na Suécia. Estudos mostram que o contato ou até mesmo a observação de vistas naturais fomentam melhorias tanto no humor dos pacientes quanto no processo de recuperação. Fonte: whitearkitekter.com (2009).

5.2 – Soundscapes: músicas significativas e sons naturais marcam também a sensorialidade espacial, contribuindo, a depender do nível de estimulação e da congruência das variáveis ambientais, para a recuperação da memória de médio e longo prazos (Houben et al., 2022; Jeremy et al., 2021; Voisin et al., 2021; Cui et al., 2021; Devos et al., 2019).

Na Figura 9, observa-se que caixas de sons de pássaros foram acrescentadas nas salas de espera nesse ambiente de saúde. A congruência da sensorialidade sonora artificial dos pássaros, junto à vista da natureza no lado externo, contribui para uma espera mais significativa, mesmo que com recursos simplificados.

Figura 9 – Nesta sala de espera, a visualização da natureza, os sons artificiais de pássaros e o uso de superfícies amadeiradas corroboram para uma espera mais acolhedora no ambiente. Fonte: mein-zahnarzt-kelheim.de/praxis (2021).

5.3 – Percepção tátil: sugere-se que superfícies naturais, como a madeira e o bambu, podem despertar interesses de exploração promissores no que se trata do engajamento espacial.

Texturas macias e confortáveis tendem a colaborar para a pausa de atividades junto ao relaxamento fisiológico (Pai et al., 2020).

5.4 – Engajamento motor e memória: a associação inversa entre sedentarismo e saúde neural torna-se evidente. A atividade física regular e os exercícios aeróbicos são demonstrados como fatores mitigantes, desacelerando a degradação da estrutura cerebral, sobretudo em áreas pré-frontais que regem funções executivas (Zuckerman et al., 2014; Zimring et al., 2005; Erickson et al., 2011; Erickson et al., 2010; Everard et al., 2000; Lin et al., 2006).

A análise longitudinal apresentada por Burzynska e sua equipe (2017) destaca que a diminuição da atividade sedentária e a incorporação de práticas aeróbicas atuam como amortecedores contra o declínio acentuado na integridade da substância branca pré-frontal, ao longo de um período de seis meses.

Essa influência positiva da atividade física estende-se além da estrutura cerebral, abarcando componentes cruciais do sistema de memória. A interação entre o movimento e a memória emerge como um elo notável. Os resultados de estudos

como os de Park e colaboradores (2014) elucidam a melhoria da memória episódica como um efeito potencial da atividade física regular. Em consonância, McDonough e colaboradores (2015) destacam o aumento da modulação da atividade cerebral ligada à atenção e ao processamento semântico como um resultado benéfico do engajamento em exercícios aeróbicos.

Figura 10 – O Centro Veterans Affairs Medical de Reabilitação, localizado no Estado de Utah, nos EUA, apresenta um ambiente com iluminação natural e aparelhos adequados para a realização de atividades desde menor impacto até mais intensas. Ambientes planejados como esse, aliados à atuação de profissionais treinados e ao contato interpessoal, podem colaborar para a recuperação mais rápida dos pacientes internados. Fonte: tsa-usa.com (2021).

Dessa maneira, a incorporação de locais que proponham engajamento e estimulação motora em ambientes de saúde pode ser entendida como uma ferramenta precursora de uma melhora significativa no quadro da doença, além de propiciar experiências mais significativas dentro do ambiente de cuidado.

Conclusão

De fato, a navegação é uma habilidade essencial para a independência e bem-estar. Com o envelhecimento típico ela tende a diminuir, especialmente em pessoas com demência, gerando acometimento em sua autonomia cognitiva.

Conseqüentemente, há problemáticas tanto para o idoso quanto para os familiares e cuidadores que convivem com ele, especialmente quando são

conduzidos para ambientes de saúde, sejam hospitais, clínicas ou residências de cuidado (Pai et al., 2020; Higuera-Trujillo et al., 2021).

Este artigo discute princípios da neurociência e da gerontologia ambiental quando aplicados estrategicamente à arquitetura e ao design em ambientes de saúde, especialmente hospitais.

Tais princípios tendem a gerar melhores experiências tanto para os pacientes quanto para os seus cuidadores e colaboradores do ambiente de saúde, por compensarem o declínio das habilidades de orientação e navegação em idosos, sejam eles saudáveis ou com algum demencial (Maus et al. 2016).

A integração de conhecimentos de neurociência, gerontologia ambiental, arquitetura e usabilidade é crucial para melhorar a navegabilidade dos ambientes residenciais e de cuidados.

Embora outras questões também influenciem a qualidade de vida de idosos com demência, como o tipo de cuidado prestado pela equipe, uma abordagem interdisciplinar é fundamental para aprimorar efetivamente suas vidas (Innes et al., 2011; Kahana, 1982; Lawton, 1977).

A proposta aqui foi de fornecer estratégias robustas para reverberar as privações diárias e as consequências dos sintomas demenciais nos idosos, como elevados níveis de estresse, episódios depressivos e rápido avanço dos quadros neurodegenerativos.

Tais estratégias, além dos possíveis benefícios que trazem aos aspectos biológicos, psicológicos e sociais de toda a equipe envolvida no ambiente interno de saúde, proporcionam aos pacientes a possibilidade de melhorarem com maior agilidade, necessitem de menos medicamentos e ressignifiquem positivamente a experiência em ambientes de cuidado.

Consequentemente, hospitais e clínicas de tratamento, por exemplo, passam a ter um ganho financeiro a médio e a curto prazo, contribuindo para um sistema de saúde holístico (Houben et al., 2022; Jeremy et al., 2021; Voisin et al., 2021; Devos et al., 2019).

Dessa forma, a experiência qualitativa em um ambiente acolhedor pode propiciar grandes avanços na interdisciplinaridade de vários conhecimentos, tendo em vista melhorias na qualidade de vida do usuário, pertencimento e bem-estar do idoso

mesmo após o diagnóstico de doenças neurodegenerativas. Afinal, todas as etapas de vida, com ou sem patologias, devem ser vividas da melhor forma possível.

Ciro Férrer Herbster Albuquerque – Arquiteto e urbanista especializado em Neurociência aplicada à Arquitetura, Gerontologia, Geriatria Aplicada e Neurociência aplicada à Aprendizagem. Amante do conhecimento e encantado com a capacidade de envelhecimento humano, dedica-se a pesquisas e práticas em arquitetura, urbanismo e design amigáveis à demência, a fim de postergar a demência baseada em estímulos promovidos pelo ambiente construído. Seu propósito de vida é proporcionar envelhecimento no local, longevidade e qualidade de vida ao idoso.

Referências bibliográficas

Agatonovic-Kustrin, S., Kustrin, E., Gegechkori, V., & Morton, D. W. (2020). Anxiolytic Terpenoids and Aromatherapy for Anxiety and Depression. *Advances in experimental medicine and biology*, 1260, 283–296. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42667-5_11.

Alzheimer Association (2017). Alzheimer's disease facts and figures. *Alzheimer's & Dementia* 13 (2017) 325–373.

Alzheimer's Association. (2021). 2021 Alzheimer's disease facts and figures. *Alzheimer's & Dementia*, 17(3). <https://doi.org/10.1002/alz.12328>.

Barret, Stephen et al. (2018). Integrated motivational interviewing and cognitive behaviour therapy for lifestyle mediators of overweight and obesity in community-dwelling adults: a systematic review and meta-analyses. *BMC public health* vol. 18,1 1160. 5 Oct. 2018.

Benke T, Karner E, Petermichl S, Prantner V, Kemmler G (2014). Neuropsychological deficits associated with route learning in Alzheimer disease, MCI, and normal aging. *Alz Dis Assoc* 28:162–167. <https://doi.org/10.1097/WAD.0000000000000009>.

Bigonnesse, C., & Chaudhury, H. (2019). The Landscape of “Aging in Place” in Gerontology Literature: Emergence, Theoretical Perspectives, and Influencing

Factors. *Journal of Aging and Environment*, 34(3), 233–251.

<https://doi.org/10.1080/02763893.2019.1638875>.

Burzynska, A. Z., Jiao, Y., Knecht, A. M., Fanning, J., Awick, E. A., Chen, T., Kramer, A. F. (2017). White matter integrity declined over 6-months, but dance intervention improved integrity of the fornix of older adults. *Frontiers in Aging Neuroscience*, 9. <https://doi.org/10.3389/fnagi.2017.00059>.

Burzynska, A. Z., Wong, C. N., Voss, M. W., Cooke, G. E., Gothe, N. P., Fanning, J., Kramer, A. F. (2015). Physical activity is linked to greater moment-to-moment variability in spontaneous brain activity in older adults. *Plos One*, 10(8), e0134819. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.013481>.

Carpman JR, Grant MA (2002). Wayfinding: a broad view. In: Bechtel RB, Churchman A (eds) *Handbook of environmental psychology*. Wiley, New York, pp 427–442.

Caspi E (2014). Wayfinding difficulties among elders with dementia in an assisted living residence. *Dementia* 13:429–450. <https://doi.org/10.1177/1471301214535134>.

Cernin PA, Keller BK, Stoner JA (2003). Color vision in Alzheimer's patients: can we improve object recognition with color cues? *Aging Neuropsychol C* 10:255–267. <https://doi.org/10.1076/anec.10.4.255.28971>.

Cui, P., Zhang, J., & Li, T. T. (2021). Research on Acoustic Environment in the Building of Nursing Homes Based on Sound Preference of the Elderly People: A Case Study in Harbin, China. *Frontiers in Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.707457>.

D, De Vriendt P, Botteldooren D. (2019). Designing Supportive Soundscapes for Nursing Home Residents with Dementia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 16(24):4904. <https://doi.org/10.3390/ijerph16244904>.

Davis R, Therrien B, West B (2008). Cue conditions and wayfinding in older and younger women. *Res Gerontol Nurs* 1:252–263.

Dazkir, S. S., & Read, M. A. (2012). Furniture forms and their influence on our emotional responses toward interior environments. *Environment and Behavior*, 44(5), 722–732. <https://doi.org/10.1177/0013916511402063>.

Devos P, Aletta F, Thomas P, Petrovic M, Vander Mynsbrugge T, Van de Velde Edelstein, E. A., & Macagno, E. (2012). Form follows function: bridging neuroscience and architecture. In S. T. Rassia & P. M. Pardalos (Eds.), *Sustainable Environmental Design in Architecture* (pp. 27–41). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0745-5_3.

Erickson, K. I., Prakash, R. S., Voss, M. W., Chaddock, L., Heo, S., McLaren, M., Kramer, A. F. (2010). BDNF is associated with age related decline in hippocampal volume. *The Journal of Neuroscience: The Official Journal of the Society for Neuroscience*, 30(15), 5368– 5375. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.6251-09.2010>.

Erickson, K. I., Voss, M. W., Prakash, R. S., Basak, C., Szabo, A., Chaddock, L., Kramer, A. F. (2011). Exercise training increases size of hippocampus and improves memory. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 108(7), 3017– 3022. <https://doi.org/10.1073/pnas.1015950108>.

Evans GW, Fellows J, Zorn M, Doty K (1980). Cognitive mapping and architecture. *J Appl Psychol* 65:474.

Everard, K. M., Lach, H. W., Fisher, E. B., & Baum, M. C. (2000). Relationship of activity and social support to the functional health of older adults. *The Journals of Gerontology: Series B*, 55(4), S208– S212. <https://doi.org/10.1093/geronb/55.4.S208>.

Fasano F, Mitolo M, Gardini S, Venneri A, Caffarra P, Pazzaglia F (2018). Combining structural magnetic resonance imaging and visuospatial tests to classify mild cognitive impairment. *Curr Alzheimer Res* 15:237–246. <https://doi.org/10.2174/1567205014666171030112339>.

Figueiro, MG. (2011). 24-hr Lighting Scheme for Older Adults. AIA Report on University Research Volume 5.

Figueiro, MG; Plitnick, B; Roohan, C; Sahin, L; Kalsher, M; Rea, MS. (2019). Effects of a tailored lighting intervention on sleep quality, rest-activity, mood, and behavior in older adults with Alzheimer disease and related dementias: a randomized clinical trial. *J Clin Sleep Med*;15(12):1757–1767.

Figurov, A., Pozzo-Miller, L. D., Olafsson, P. (1996). Regulation of synaptic responses to high-frequency stimulation and LTP by neurotrophins in the hippocampus. *Nature*; London, 381(6584), 706–9.

Freitas, E. V. de, Py, L. (2022). Tratado de Geriatria e Gerontologia. In Amazon (5a edição). Guanabara Koogan. https://www.amazon.com.br/Tratado-Geriatria-Gerontologia-Elizabeth-Freitas/dp/8527737809/ref=sr_1_1?qid=1691529548&refinements=p_27%3ALigia+Py&s=books&sr=1-1&text=Ligia+Py&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.25548f35-0de7-44b3-b28e-0f56f3f96147.

Gärbling T, Böök A, Lindberg E (1986). Spatial orientation and wayfinding in the designed environment: a conceptual analysis and some suggestions for post occupancy evaluation. *J Archit Plann Res* 3:55–64.

Gibson MC, MacLean J, Borrie M, Geiger J (2004). Orientation behaviors in residents relocated to a redesigned dementia care unit. *Am J Alzheimers Dis Other Demen* 19:45–49. <https://doi.org/10.1177/153331750401900110>.

Hancock H, Fisk A, Rogers W (2005). Comprehending product warning information: age-related effects and the roles of memory, inferencing and knowledge. *Hum Factors* 4:19–234. <https://doi.org/10.1518/0018720054679407>.

Higuera-Trujillo, J. L., Llinares, C., Macagno, E. (2021). The Cognitive-Emotional Design and Study of Architectural Space: A Scoping Review of Neuroarchitecture and Its Precursor Approaches. *Sensors*, 21(6), 2193. <https://doi.org/10.3390/s21062193>.

Houben, M., Brankaert, R., Kenning, G., Bongers, I., Eggen, B. (2022). Designing for everyday sounds at home with people with dementia and their partners. In S. Barbosa, C. Lampe, D. A. Shamma, S. Drucker, J. Williamson, Yatani (Eds.), *CHI 2022 – Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1-15). [514] (Conference on Human Factors in Computing Systems – Proceedings). Association for Computing Machinery (ACM). <https://doi.org/10.1145/3491102.3501993>.

Innes A, Kelly F, Dincarslan O (2011). Care home design for people with dementia: what do people with dementia and their family carers value? *Aging Mental Health* 15(5):548–556. <https://doi.org/10.1080/13607863.2011.556601>.

Ishikawa T, Nakamura U (2012). Landmark selection in the environment: relationships with object characteristics and sense of direction. *Spat Cogn Comput* 12:1–22. <https://doi.org/10.1080/13875868.2011.581773>.

Jeremy C S, Johnson et al. (2021). Hearing and dementia: from ears to brain, *Brain*, Volume 144, Issue 2, February 2021, Pages 391–401, <https://doi.org/10.1093/brain/awaa429>.

Kahana E (1982). A congruence model of person-environment interaction. *Aging Environ Theor Appr* 97–121.

Kandel, E. R.; Schwartz, J. H.; Jessell, T. M. (2014). *Princípios da Neurociência*. 5ª ed. São Paulo: Manole.

Klimova B, Kuca K (2016). Speech and language impairments in dementia. *J Appl Biomed* 14:97–103. <https://doi.org/10.1016/j.jab.2016.02.002>.

Kuliga, Saskia & Berwig, Martin & Roes, Martina. (2021). Wayfinding in people with Alzheimer's, perspective-taking, and architectural cognition – A vision paper on future dementia care research opportunities. In *Sustainability – Human Geography and Social Sustainability*. *Sustainability*. 13. 10.3390/su13031084.

Lawton MP (1977). The impact of environment on ageing and behaviour. In: Schaie KW (ed) Birren JE. *Handbook of physiology of ageing*. Van Nostrand Reinhold, New York, USA, pp 276–301.

Lent, Roberto (2008). *Neurociência da Mente e do Comportamento*. In Amazon (1ª edição). Guanabara Koogan. <https://www.amazon.com.br/Neuroci%C3%Aancia-Mente-Comportamento-Roberto-Lent/dp/8527713799>.

Lester AW, Moffat SD, Wiener JM, Barnes CA, Wolbers T (2017). The aging navigational system. *Neuron* 95:1019–1035. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2017.06.037>.

Leung, A. K., Kim, S., Polman, E., Ong, L. S., Qiu, L., Goncalo, J. A., Sanchez-Burks, J. (2012). Embodied metaphors and creative “acts”. *Psychological Science*, 23(5), 502–509. <https://doi.org/10.1177/0956797611429801>.

Lewis, C., Buffel, T. (2020). Aging in place and the places of aging: A longitudinal study. *Journal of Aging Studies*, 54, 100870. <https://doi.org/10.1016/j.jaging.2020.100870>.

Lin, J. J., Mamykina, L., Lindtner, S., Delajoux, G., Strub, H. B. (2006). Fish'n'steps: encouraging physical activity with an interactive computer game. In *International*

Conference on Ubiquitous Computing (pp. 261–278). Springer.
http://link.springer.com/chapter/10.1007/11853565_16.

Lithfous S, Dufour A, Després O (2013). Spatial navigation in normal aging and the prodromal stage of Alzheimer's disease: insights from imaging and behavioral studies. *Ageing Res Rev* 12:201–213. <https://doi.org/10.1016/j.arr.2012.04.007>.

Lithfous, Ségolène & Dufour, André & Després, Olivier. (2012). Spatial navigation in normal aging and the prodromal stage of Alzheimer. *Ageing research reviews*. 12. 201-213. [10.1016/j.arr.2012.04.007](https://doi.org/10.1016/j.arr.2012.04.007).

Liu-Ambrose TY, Ashe MC, Graf P, Beattie BL, Khan KM (2008). Increased risk of falling in older community-dwelling women with mild cognitive impairment. *Phys Ther* 88(12):1482–1491.

Macdonald A, Cooper B (2007). Long-term care and dementia services: an impending crisis. *Age Ageing* 36:16–22. <https://doi.org/10.1093/ageing/afl126>.

Malinin, L. H. (2016). Creative practices embodied, embedded, and enacted in architectural settings: Toward an ecological model of creativity. *Font. Psychol*, 1978. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01978>.

Malinin, L. H., Burzynska, A. Z. (2016). Age-related cognitive decline and enriched environments: Examining real-time psychospacial dynamics using virtual reality. In *Connections: Bridgesynopsis*. Salk Institute.

Malinin, L. H., Williams, A., Leigh, K. (2016). The psycho-spatial dynamics of workplace designs for creative disruption. In R. DeFillippi, A. Rieple, P. Wikström (Eds.). *International perspectives on business innovation and disruption in design*. Edward Elgar Publishing.

Marquardt G (2011). Wayfinding for people with dementia: a review of the role of architectural design. *Herd* 4(2):75–90.

Marquardt G, Schmiege P (2009). Dementia-friendly architecture: environments that facilitate wayfinding in nursing homes. *Am J Alzheimers Dis Other Demen* 24:333–340. <https://doi.org/10.1177/1533317509334959>.

Maus M, Lindeman DA, Satariano WA (2016). Wayfinding, mobility, and technology for an aging society. In: Hunter RH, Anderson LA, Belza BL (eds). *Community wayfinding: Pathways to understanding*. Springer, Switzerland, pp 153–170.

McDonough, I. M., Haber, S., Bischof, G. N., Park, D. C. (2015). The Synapse Project: Engagement in mentally challenging activities enhances neural efficiency. *Restorative Neurology and Neuroscience*, 33(6), 865–882. <https://doi.org/10.3233/RNN-150533>.

Mitolo M, Gardini S, Fasano F, Crisi G, Pelosi A, Pazzaglia F, Caffarra P (2013). Visuospatial memory and neuroimaging correlates in mild cognitive impairment. *J Alzheimers Dis* 35:75–90. <https://doi.org/10.3233/JAD-121288>.

Mobley, C., Leigh, K., Malinin, L. H. (2017). Examining relationships between physical environments and behaviors of residents with dementia in a retrofit special care unit. *Journal of Interior Design*. <https://doi.org/10.1111/joid.12094>.

Namazi KH, Johnson BD (1991). Physical environmental cues to reduce the problems of incontinence in Alzheimer's disease units. *Am J Alzheimer's Care Relat Disord Res* 6:22–28. <https://doi.org/10.1177/153331759100600605>.

Netten A (1989). The effect of design of residential homes in creating dependency among confused elderly residents: a study of elderly demented residents and their ability to find their way around homes for the elderly. *Int J Geriatr Psychiatry* 4:143–153. <https://doi.org/10.1002/gps.930040305>.

Noell-Waggoner E (2002). Light: an essential intervention for Alzheimer's disease. *Alzheimers Care Today* 3:343–352.

O'Malley M, Innes A, Wiener JM (2017). Decreasing spatial disorientation in care-home settings: how psychology can guide the development of dementia-friendly design guidelines. *Dementia* 16:315–328. <https://doi.org/10.1177/1471301215591334>.

ONUBR (2018). As Nações Unidas no Brasil. Brasil.un.org. <https://nacoesunidas.org/oms-numero-de-pessoas-afetadas-por-demencia-triplicara-no-mundo-ate-2050/>.

Pai, M. C., Jan, S. S. (2020). Have I Been Here? Sense of Location in People with Alzheimer's Disease. *Frontiers in aging neuroscience*, 12, 582525. <https://doi.org/10.3389/fnagi.2020.582525>.

Park, D. C., Lodi-Smith, J., Drew, L., Haber, S., Hebrank, A., Bischof, G. N., Aamodt, W. (2014). The impact of sustained engagement on cognitive function in older

adults: the Synapse Project. *Psychological Science*, 25(1), 103–112. <https://doi.org/10.1177/0956797613499592>.

Parmera, J. B.; Nitrini, R. (2015). Demências: da investigação ao diagnóstico. *Rev Med (São Paulo)*. jul.-set.;94(3):179-84.

Passini R, Pigot H, Rainville C, Tétreault MH (2000). Wayfinding in a nursing home for advanced dementia of the Alzheimer's type. *Environ Behav* 32:684–710. <https://doi.org/10.1177/00139160021972748>.

Passos, N. N., Campanelli, S. E., Silva, C. R. da, França, R. C. da S., Nelson, I. A. de S. R. (2022). Psychological and neurophysiological effects of inhaled aromatherapy. *Research, Society and Development*, 11(14), e442111436361. <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i14.36361>.

Pinel, J. P. J. (2005). *Biopsicologia*. 5. Ed. Porto Alegre: Artmed.

Sailer, K. (2014). Organizational learning and physical space-how office configurations inform organizational behaviors. In A. B. Antal, P. Meusbürger.

Suarsana (Eds.). *Learning Organizations* (pp. 103–127). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-7220-5_7.

Swall, A., Ebbeskog, B., Lundh Hagelin, C., Fagerberg, I. (2017). Stepping out of the shadows of Alzheimer's disease: a phenomenological hermeneutic study of older people with Alzheimer's disease caring for a therapy dog. *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being*, 12(1), 1347013. <https://doi.org/10.1080/17482631.2017.1347013>.

Turkle, S. (2007). *Evocative objects: Things we think with*. MIT Press.

Vandewalle, G., Maquet, P., Dijk, D.-J. (2009). Light as a modulator of cognitive brain function. *Trends in Cognitive Sciences*, 13(10), 429– 438. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2009.07.004>.

Voisin, F., Bidotti, A., Mourey, F. (2021). Designing Soundscapes for Alzheimer's Disease Care, with Preliminary Clinical Observations. In: Kronland-Martinet, R., Ystad, S., Aramaki, M. (eds) *Perception, Representations, Image, Sound, Music*. CMMR 2019. *Lecture Notes in Computer Science()*, vol 12631. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70210-6_34.

Volkers, K. M., Scherder, E. J. A. (2011). Impoverished environment, cognition, aging and dementia. *Reviews in the Neurosciences*, 22(3).

<https://doi.org/10.1515/rns.2011.026>.

Wijk H, Sivik L (1995). Some aspects of colour perception among patients with Alzheimer's disease. *Scand J Caring Sci* 9:3–9. <https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.1995.tb00256.x>.

Wood S, Mortel KF, Hiscock M, Breitmeyer BG, Caroselli JS (1997). Adaptive and maladaptive utilization of color cues by patients with mild-to-moderate Alzheimer's disease. *Arch Clin Neuropsych* 12(5):483–489.

<https://doi.org/10.1093/arclin/12.5.483>.

World Health Organization – WHO (2015). Fact sheet on ageing and health 2015.

<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs404/en/>.

World Health Organization – WHO (2017). Dementia fact sheet 2017.

<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs362/en/>.

World Health Organization – WHO (2019). Dementia fact sheet 2019.

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia>.

World Health Organization – WHO (2020) Dementia fact sheet 2020.

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia>.

Zimring, C., Joseph, A., Nicoll, G. L., Tsepas, S. (2005). Influences of building design and site design on physical activity: Research and intervention opportunities.

American Journal of Preventive Medicine, 28(2, Supplement 2), 186–193.

<https://doi.org/10.1016/j.amepre.2004.10.025>.

Zuckerman, O., Gal-Oz, A. (2014). Deconstructing gamification: evaluating the effectiveness of continuous measurement, virtual rewards, and social comparison for promoting physical activity. *Personal and Ubiquitous Computing*, 18(7), 1705–1719. <https://doi.org/10.1007/s00779-014-0783-2>.

■ Geriatria integrativa, Neurociência e saúde, Psiquiatria integrativa

< Uso de fotobiomodulação vascular em pediatria

> Psicofisiognomia: as doenças reveladas através de sinais do corpo